

Система социального рейтинга как форма государственного контроля над обществом: перспективы внедрения и развития, угрозы реализации

Катрашова Ю. В.¹, Митяшин Г. Ю.¹, Плотников В. А.², *

¹Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

²Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; *plotnikov_2000@mail.ru

РЕФЕРАТ

Целью статьи явилась научно обоснованная оценка преимуществ и рисков внедрения системы социального рейтинга в механизм государственного контроля за обществом. В статье раскрыто понятие социального рейтинга и выявлены основные принципы его формирования. Отражена степень влияния рейтинговой оценки на условия жизнедеятельности граждан и стимулирование их общественно полезного поведения. На примере китайского опыта рассмотрен порядок реализации проектов по внедрению системы социального рейтинга, на основе чего проведен сравнительный анализ преимуществ и рисков интеграции концепции социального рейтинга в механизм государственного управления. При проведении авторского исследования использовались общенаучные методы анализа и синтеза, а также монографический метод и метод установления причинно-следственных связей.

Ключевые слова: система социального рейтинга, государственный контроль, управление обществом, нравственные категории

Для цитирования: Катрашова Ю. В., Митяшин Г. Ю., Плотников В. А. Система социального рейтинга как форма государственного контроля над обществом: перспективы внедрения и развития, угрозы реализации // Управленческое консультирование. 2021. № 2. С. 100–109.

Social Rating System as a Form of State Control Over Society: Prospects for Implementation and Development, Threats to Realization

Yuliya V. Katrashova¹, Gleb Yu. Mityashin¹, Vladimir A. Plotnikov², *

¹Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

²Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg, Russian Federation; *plotnikov_2000@mail.ru

ABSTRACT

The purpose of the article was a scientifically sound assessment of the advantages and risks of introducing a social rating system into the mechanism of state control over society. The article reveals the concept of social rating and reveals the basic principles of its formation. The degree of influence of the rating assessment on the living conditions of citizens and stimulation of their socially useful behaviour is reflected. Using the example of Chinese experience, the procedure for implementing projects on the implementation of the social rating system was considered, on the basis of which a comparative analysis of the advantages and risks of integrating the concept of social rating into the mechanism of public administration was carried out. During the author's study, general scientific methods of analysis and synthesis were used, as well as the monographic method and the method of establishing causal relationships.

Keywords: social rating system, state control, social management, moral categories

Введение

В эпоху глобальной цифровизации общества — активного формирования и широкомасштабного использования цифровых технологий во всех сферах [9; 13; 15; 20] — система государственного управления также цифровизируется. Помимо развития институтов электронного государства, электронного правительства, электронной демократии и проч., импульс к развитию получают цифровые механизмы контроля над обществом [2; 3]. Их использование обеспечивает не только высокий уровень информационной безопасности, но и позволяет иметь довольно полное представление о моделях поведения, ценностях и запросах членов общества [10]. Чтобы в полной мере предоставить обществу все необходимые блага для удовлетворения потребностей и поддержания благоприятной среды жизнедеятельности, органам государственной власти требуется иметь общее представление не только о социальной структуре в целом, но и о каждом отдельном гражданине.

В современных технологических реалиях собирать информацию о каждом члене общества целесообразнее всего на основе такой технологии сбора и обработки данных, как Big Data. Это набор специальных инструментов, используемых для хранения и обработки больших объемов данных, для решения конкретных задач. Непрерывный огромный поток разнородной и неструктурированной информации о гражданах требует упорядочивания и принципиально новых методов обработки, учитывающих принципы конфиденциальности и безопасности, и именно технология Big Data способна удовлетворить данные потребности [13; 15; 21; 23]. Таким образом, для осуществления функций контроля в обществе государство должно обладать потенциалом развития сквозных цифровых технологий, которые способствуют автоматизации подконтрольных процессов и эффективной обработке данных за короткий временной интервал (в идеале — в реальном масштабе времени) [17; 18].

Принцип работы социального рейтинга

Социальный рейтинг (социальная оценка) — система контроля социальной деятельности граждан, которая оценивается по нескольким параметрам. На основе оценки, представляющей собой рейтинговый балл, рассчитываемый с применением специальных алгоритмов цифровой обработки совокупности определенных данных, формируется спектр возможностей и услуг, которыми может воспользоваться тот или иной гражданин. В зависимости от количества одобренных системой критериев предоставляется величина рейтингового балла: чем выше балл, тем больше привилегий и возможностей у гражданина, меньше ограничений.

Среди основных привилегий можно перечислить получение кредита с оптимальными процентными ставками, оформление надежной медицинской страховки, получение государственных услуг вне очереди или же с минимизацией времени ожидания, возможность трудоустройства на желаемую престижную работу, предоставление большого выбора курортов для проведения отпуска и т. д. Рейтинговый балл может быть значительно снижен вследствие оппозиционной деятельности, инициирования различного рода протестов, открытого противостояния государственной власти, наличия плохой кредитной истории, совершения безнравственных поступков, не одобряемых и презираемых обществом и т. д. [6; 7].

Гражданам с низким социальным рейтингом могут быть запрещены посещение престижных клиник, элитных ресторанов и отелей, путешествия за границу, а также другие способы удовлетворения тех или иных потребностей. Помимо этого, люди с низким социальным рейтингом стоят на особом контроле у полиции, так как их репутация вызывает сомнения, и они считаются потенциально неблагонадежными. Такая социально-рейтинговая система стимулирует граждан иметь высокий социальный рейтинг, заставляя их продвигаться по социальной лестнице с целью получения максимума привилегий, которые предоставляет государственная власть.

Благодаря социальному рейтингу можно воспитывать граждан, формировать у них высокие морально-нравственные качества, стимулируя общество на самоанализ собственных поступков. Морально-нравственные категории в качестве базиса общественного и государственного устройства способны построить гармоничное социально ориентированное общество [14]. В основе такого общества — гуманные отношения, добро, честность, ответственность и справедливость.

Таким образом, концепция социального рейтинга, в которой отражены морально-нравственные критерии, может послужить самосохранению общества от внутреннего конфликтного диссонанса или от угроз внешней среды. Необходимо подчеркнуть, что чем в большей степени учтены критерии соблюдения морально-нравственных норм в государственном устройстве, тем менее будет выражено сопротивление общества к управлению, тем эффективнее будет само управление и стабильнее государство.

Для реализации концепции социального рейтинга ставятся под четкий контроль все сферы деятельности общества [8; 19]. При этом важно учитывать следующее требование: члены общества не должны чувствовать себя дискомфортно из-за постоянного контроля со стороны органов власти [16]. Наиболее очевидными сферами для реализации системы социального рейтинга являются интернет-торговля и банковские услуги (получение кредита), поскольку именно здесь пользователь добровольно предоставляет достаточно полную информацию о себе и дает согласие на ее обработку. При этом функции контроля активности граждан в этих сферах выполняются преимущественно частными компаниями (бюро кредитных историй и т. д.).

Опыт внедрения системы социального рейтинга в Китае

Начиная с 2014 г. правительство КНР работает над внедрением системы социального рейтинга в различные аспекты деятельности граждан. Под системой социального рейтинга в этом государстве фактически понимается общенациональная система отслеживания, которая разрабатывается с целью оценки репутации не только отдельно взятых лиц, включая государственных служащих, но и предприятий.

Согласно государственной программе реализации концепции социального рейтинга, каждый гражданин должен быть «оцифрован» и иметь файл-досье, где о нем собрана исчерпывающая информация из государственных и частных источников [1]. Для удобного и быстрого поиска всех необходимых данных планируется использование технологий идентификации личности по биометрическим параметрам, отпечаткам пальцев или очертаниям лица. Базовая структура социального рейтинга представлена на рисунке.

Занимаясь активным внедрением системы социального рейтинга в различные сферы жизни общества, Государственный совет КНР преследует цель повышения устойчивости государственной системы управления и укрепления позиций страны на мировой арене. Однако, по нашему мнению, возможна и альтернативная оценка этого процесса: посредством оценки деятельности граждан через контрольный

Рис. Схема формирования социального рейтинга
Fig. Social Rating Scheme

Составлено Катрашовой Ю. В. и Митяшиным Г. Ю.

механизм такого рода реализуется попытка неявного внедрения тоталитаристской социально-политической модели.

Социальная оценка призвана развить в народе положительные нравственные качества, среди которых первое место занимает честность. В понимании китайцев честность определяется соблюдением законов, при этом законодательство Китая очень подробно регламентирует принципы жизнедеятельности и социального поведения граждан. За отсутствие судимости, полезную общественную деятельность и своевременную выплату кредитов будут начисляться баллы, повышая в глазах общества ценность морально-нравственных категорий. Соответственно, недобросовестное поведение и проступки разных категорий понижают оценку, вычитая баллы из рейтинга.

В случае предельно низкой оценки жизнь гражданина может подвергнуться довольно жестким ограничениям. Правительство Китая официально опубликовало перечень санкций, которым будут подвергаться обладатели низких рейтингов. Среди этого перечня: запрет на работу в госучреждениях, отказ в соцобеспечении, особо тщательный досмотр на таможне, запрет на занятия руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности, отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах, отказ в местах в дорогих гостиницах и ресторанах, запрет на обучение детей в дорогих частных школах [4; 5].

Государственные служащие производят оценку жителей по ряду параметров, включая уровень образования, отзывы коллег, поведение в сети Интернет, а также добросовестное соблюдение правил дорожного движения. К примеру, в китайском городе Суйнин, насчитывающем 1,1 млн жителей, каждому гражданину начиная с 14 лет был присвоен рейтинг, величина которого составляла 1000 баллов. В строгой зависимости от поведения баллы прибавлялись или же вычитались.

Например, забота о пожилых членах семьи могла принести 50 баллов, помощь бедным — 10. Признание виновным в вождении в нетрезвом виде приводило к вы-

читанию 50 баллов, аналогично с подкупом должностного лица. После подсчета рейтинговых баллов гражданам присваивались рейтинговые категории А, В, С или D. Граждане с уровнем А (высший) обладали приоритетом при поступлении в школу или университет либо большими возможностями при трудоустройстве, а гражданам уровня D (низший) следовали отказы в лицензиях и прочих разрешениях.

После реализации проекта в Суйнине, многие города Китая разработали собственные системы социальной оценки. Данные системы будут интегрированы в общенациональную государственную систему социального рейтинга, которая потребует многочисленных реформ в государственном управлении [11]. Для реализации поставленной задачи правительство КНР начало сотрудничество с многими технологическими компаниями с целью разработки интегрированной базы данных системы социального рейтинга.

Более того, органы власти Китая в разы усилили контроль над технологическими компаниями. К примеру, Народный банк Китая приказал компаниям, занимающимся мобильными и онлайн-платежами, подключиться к правительственному центру обмена информацией, чтобы регулирующим органам получить доступ к данным о финансовых транзакциях.

Также в КНР на практике применяется так называемая система «дан-ань», в которой фиксируются личные дела граждан [22]. В каждой папке «дан-ань» содержатся фото, послужной список, характеристики от начальников и товарищей, отчеты об успеваемости и правонарушениях, сведения о членстве в клубах и общественных организациях и т. п. Однако данные файлы хранятся в бумажном виде в областных и центральных государственных архивах, что значительно затрудняет получение необходимой информации в короткий срок.

К тому же бумажные файлы не отвечают в полной мере критериям информационной безопасности, так как их содержимое не защищено от изъятия третьими лицами. Это вызывает необходимость в принятии инновационных технологических решений для надежного хранения и передачи информации с минимизацией рисков ее потери или получения третьим лицам.

Преимущества и угрозы реализации социального рейтинга

Как показывает китайский опыт интеграции системы социального рейтинга в инструменты государственного администрирования, использование государственными органами постоянного и непрерывного контроля членов общества имеет как преимущества, так и недостатки. Аппарат власти при данном подходе выигрывает за счет повышения эффективности управления и упрощения реализации своих полномочий, однако обществу приходится терпеть давление и постоянно ощущать острую конкуренцию за наиболее благоприятные условия для жизни, которые предоставляет государство, отталкиваясь от значения рейтингового балла.

Более подробно выгоды, а также угрозы применения системы социальной оценки для основных заинтересованных сторон отражены в таблице.

Отметим, что система социального рейтинга полезна в ситуации социального кризиса. Так, например, в связи с текущей сложной эпидемиологической ситуацией по Covid-19, граждане КНР должны быть подвержены еще более строгому контролю, поскольку появилась острая необходимость в соблюдении определенных правил во избежание распространения инфекции.

В случае, если гражданин добросовестно соблюдает требования, предписанные уполномоченными органами (ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение дистанции в общественных местах и т. д.), то его социальный рейтинг имеет перспективу подняться за счет прибавления некоторого количества баллов. В противном случае социальный рейтинг может понизиться.

**Преимущества и риски внедрения системы социального рейтинга
(на примере китайской модели)**

Table. Advantages and risks of social rating system implementation
(using Chinese model)

Субъект	Преимущества	Риски
Государство	Стимулирование граждан к общественной деятельности; упрощение поиска злоумышленников правоохранительными органами; укрепление экономики; стабильность государственной системы управления	Необходимость значительных финансовых вложений в технологии сбора и обработки данных; вероятность ошибок в нормативно-правовой и организационно-методической базах
Общество	Воспитание морально-нравственных качеств; стимулирование социально одобряемого поведения; повышение уровня образования и культуры; сохранение общества от угроз внешней среды	Четко выраженная социальная стратификация, подчеркивающая социальное неравенство; значительные ограничения в правах граждан; давление со стороны государственных органов посредством непрерывного контроля; ущемление личного пространства; психологическое подавление личности (принуждение к нетипичному или некомфортному для данного человека поведению); острая конкуренция за лучшие условия, предопределенные баллом рейтинга

Составлено Катрашовой Ю. В. и Митяшиным Г. Ю.

Такой подход мотивирует население не пренебрегать правилами и заботиться и о своем здоровье, и о здоровье окружающих. К тому же, учитывая постоянный рост числа зараженных коронавирусом, появилась потребность в добровольцах, которые могли бы помогать больным или же испытывать на себе вакцину против вируса. Граждане, готовые пойти на риски ради блага общества, могут получить значительные добавочные баллы к своему рейтингу.

Заключение

Система социального рейтинга как одна из форм государственного контроля способна обеспечить законопослушность граждан и воспитать дисциплину [9]. Такой инструмент осуществления функции государственного контроля наиболее подходит для авторитарных государств, где действует социально-политическая система, в основе которой лежит беспрекословное подчинение граждан государству (при этом для национального менталитета типичен приоритет коллективных интересов над личными).

Так как основой системы социального рейтинга являются информационные технологии, обеспечивающие надежное хранение данных о гражданах, это требует значительных финансовых вложений государства в реализацию проектов по внедрению системы социального рейтинга. Кроме этого, для интеграции социального рейтинга в механизм управления необходима разработка нормативно-правовой базы, четко регламентирующей правовые основы использования системы и регулирующей взаимоотношения между субъектами, являющимися участниками системы.

Концепция социальной оценки также способствует формированию наиболее полного представления о социальной структуре и потребностях общества, что может послужить опорными данными для разработки эффективной программы социальной политики, направленной на повышение уровня благосостояния населения страны [12]. Кроме того, посредством государственного контроля кредитных организаций, которые на основе социальной оценки принимают решения о выдаче заемных средств физическим или юридическим лицам, осуществляется рациональное распределение денежных ресурсов в экономике, что способствует экономическому развитию страны и снижает риски для бизнеса [20].

Тем не менее, несмотря на важные преимущества системы социального рейтинга, внедрение ее в других государствах (за пределами Китая) в настоящее время представляется нам нецелесообразным — по крайней мере, в оригинальном (разработанном в Китае) виде. Этому препятствуют как финансовые и технологические ограничения (поскольку функционирование такой системы связано с большими издержками и требует высокого уровня развития технологий), так и возможное сопротивление общества.

Использование системы социального рейтинга в той или иной степени представляется неизбежным. Тем не менее, каждое государство должно искать оптимальный (с точки зрения интересов государства и потребностей общества) уровень ограничения свободы действий граждан. Это предполагает необходимость продолжения исследований в обозначенной авторами области с целью нахождения оптимального баланса между выгодами и рисками использования технологий социального рейтингования граждан.

Литература

1. Антропов Р. В., Лиценберг И. И. Система социального рейтинга в Китае: прогрессивный механизм поощрения и наказания или цифровая диктатура // Актуальные проблемы развития КНР в процессе ее регионализации и глобализации: материалы XII Международной научно-практической конференции / Забайкальский государственный университет. Чита, 2020. С. 20–27.
2. Вертакова Ю. В., Толстых Т. О., Шарупета Е. В., Дмитриева В. В. Трансформация управленческих систем под воздействием цифровизации экономики. Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2017. 156 с.
3. Вишневская Е. Н. Проблемы и перспективы построения эффективного государства в условиях цифровой революции // Инженерная экономика и управление в современных условиях. Материалы научно-практической конференции, приуроченной к 50-летию инженерно-экономического факультета. Донецк, 2019. С. 39–45.
4. Городничев С. В., Герасимова П. Г. Система социального рейтинга в Китае // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2020. № 1. С. 134–136.
5. Графов Д. Б. Повышение устойчивости политической системы КНР и система социального рейтинга // Вестник Института востоковедения РАН. 2019. № 3 (9). С. 235–248.
6. Деренко Н. В. Социальный рейтинг как новая задача прикладной статистики в цифровой экономике // Статистика в стратегическом развитии России. Сборник научных трудов. Иркутск, 2020. С. 137–140.
7. Климанова Т. Н. Понятие системы социального рейтинга // Наука. Образование. Культура. Актуальные проблемы и практика решения (федеральный и региональный аспекты).

Сборник трудов XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Прокопьевск, 2018. С. 303–306.

8. *Костина А. А., Кожушко А. И.* Система социального рейтинга как способ обеспечения национальной безопасности: возможен ли опыт Китая в России // Экономическая безопасность в условиях цифровой трансформации. Сборник статей по материалам Первого Всероссийского форума в Тюмени по экономической безопасности. Тюмень, 2020. С. 25–31.
9. *Котляров И. Д.* Развитие системы исполнения наказаний в условиях социальной и технологической трансформации общества // Преступление, наказание, исправление. Сборник тезисов выступлений и докладов участников IV международного пенитенциарного форума: (к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России). Рязань, 2019. С. 342–344.
10. *Крылов В. С.* Адаптивное поведение в информационной реальности // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Сер.: Педагогика. Психология. 2016. № 1 (3). С. 111–114.
11. *Крылов В. С., Бекирова Э. А., Крылов Д. В.* Цифровая экономика в Китае: качественный анализ системы социального рейтинга // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 2018. № 3 (61). С. 79–83.
12. *Орлов А. И.* Математическая теория рейтингов — инструмент изучения успешности социальных систем // Успешность развития социальных систем и государственная политика и управление. Материалы Всероссийской научно-общественной конференции. М., 2015. С. 94–101.
13. *Плотников В. А.* Цифровизация как закономерный этап эволюции экономической системы // Экономическое возрождение России. 2020. № 2 (64). С. 104–115.
14. *Полякова Н. В.* Этические аспекты системы «социального рейтинга» в современном обществе // XI Международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: Традиции и перспективы — 2019. К грядущему цифровому обществу. Опыт этического прогнозирования (100 лет со дня рождения Д. Белла — 1919–2019)». Материалы конференции. СПб., 2019. С. 76–77.
15. *Пролубников А. В.* Платформенная модель государственной экономической политики // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. 2020. № 18 (34). С. 21–33.
16. *Ровинская Т. Л.* «Прозрачность» в информационную эпоху: благо или зло? // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 4. № 9. С. 126–138.
17. *Руф Ю. Н., Каримова Д. В.* Возможности внедрения системы социального рейтинга в России в условиях цифровизации // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10. № 2. С. 881–890.
18. *Сайтова К. В.* Система социального рейтинга: как техника влияет на человеческие взаимоотношения // Научно-технологические трансформации в современном обществе: нравственно-философское осмысление и особенности правового регулирования. Сборник научных трудов. М., 2019. С. 222–230.
19. *Уринцов А. И., Смирнов Н. В.* Некоторые вопросы внедрения системы социального рейтинга // Аллея науки. 2019. Т. 1. № 5 (32). С. 948–952.
20. *Устюжанина Е. В., Сигарев А. В., Шеин Р. А.* Цифровая экономика как новая парадигма экономического развития // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 12 (471). С. 2238–2253.
21. *Швецов А. Н., Рысина В. Н.* Цифровизация госуправления в России на фоне лучшего зарубежного опыта // ЭКО. 2020. № 2. С. 60–80.
22. *Inside China's Vast New Experiment in Social Ranking.* [Электронный ресурс]. URL: <https://www.wired.com/story/age-of-social-credit> (дата обращения: 30.11.2020).
23. *Polyanin A. V., Vertakova Y. V., Golovina T. A.* Synergy of blockchain technologies and “Big Data” in business process management of economic systems // Lect. notes networks Syst. 2020. V. 87. P. 856–865.

Об авторах:

Катрашова Юлия Валентиновна, студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация); ul.katrashova@gmail.com
Митяшин Глеб Юрьевич, студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация); gleb.mityashin@yandex.ru

Плотников Владимир Александрович, профессор кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; plotnikov_2000@mail.ru

References

1. Antropov R. V., Litsenberg I. I. The system of social rating in China: the progressive mechanism of encouragement and punishment or digital dictatorship // Current problems of development of the People's Republic of China during her regionalization and globalization: materials XII of the International academic and research conference / Transbaikal State University. Chita, 2020. P. 20–27. (In Rus)
2. Vertakova Yu. V., Tolstykh T. O., Shkarupeta E. V., Dmitriyeva V. V. Transformation of administrative systems because of digitalization of economy. Kursk: SWSU publishing house, 2017. 156 p. (In Rus)
3. Vishnevskaya E. N. Problems and the prospects of creation of the effective state in the conditions of digital revolution // Engineering economy and management in modern conditions. Materials of the academic and research conference dated for the 50 anniversary of engineering economics department. Donetsk, 2019. P. 39–45. (In Rus)
4. Gorodnischev S. V., Gerasimova P. G. The system of social rating in China // the Bulletin of the Tula branch of the Financial University [Vestnik Tul'skogo filiala Finuniversiteta]. 2020. N 1. P. 134–136. (In Rus)
5. Grafov D. B. Increase in stability of political system of the People's Republic of China and system of social rating // Messenger of Institute of Oriental Studies of RAS [Vestnik Instituta vostokovedeniya RAN]. 2019. N 3 (9). P. 235–248. (In Rus)
6. Derenko N. V. Social rating as a new task of applied statistics in digital economy // Statistics in strategic development of Russia. Collection of scientific works. Irkutsk, 2020. P. 137–140. (In Rus)
7. Klimanova T. N. Concept of a system of social rating // Science. Education. Culture. Current problems and practice of the decision (federal and regional aspects). The collection of works XI of the Russian academic and research conference with the international participation. Prokopyevsk, 2018. P. 303–306. (In Rus)
8. Kostina A. A., Kozhushko A. I. System of social rating as way of ensuring national security: whether experience of China in Russia // Economic security in the conditions of digital transformation is possible. The collection of articles on materials of the First Russian forum in Tyumen on economic security. Tyumen, 2020. P. 25–31. (In Rus)
9. Kotlyarov I. D. Development of a system of execution of punishments in the conditions of social and technological transformation of society // Crime, punishment, correction. Collection of theses and reports of participants of the IV international penitentiary forum: (to the 140 anniversary of penal correction system of Russia and the 85th anniversary of The Academy of law management of the federal penitentiary service of Russia). Ryazan, 2019. P. 342–344. (In Rus)
10. Krylov V. S. Adaptive behavior in information reality // Scientific notes of the Crimean engineering and pedagogical University. Series: Pedagogics. Psychology [Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta. Ser.: Pedagogika. Psikhologiya]. 2016. N 1 (3). P. 111–114. (In Rus)
11. Krylov V. S., Bekirova E. A., Krylov D. V. Digital economy in China: qualitative analysis of a system of social rating // Scientific notes of the Crimean engineering and pedagogical University [Uchenye zapiski Krymskogo inzhenerno-pedagogicheskogo universiteta]. 2018. N 3 (61). P. 79–83. (In Rus)
12. Orlov A. I. The mathematical theory of ratings — the instrument of studying success of social systems // Success of development of social systems and public policy and management. Materials of the Russian scientific and public conference. M., 2015. P. 94–101. (In Rus)
13. Plotnikov V. A. Digitalization as natural stage of evolution of an economic system // Economic revival of Russia [Ekonomicheskoe vrozozhdenie Rossii]. 2020. N 2 (64). P. 104–115. (In Rus)
14. Polyakova N. V. Ethical aspects of a system of “social rating” in modern society // the XI International conference “Theoretical and applied ethics: Traditions and prospects — 2019. To the future digital society. Experience of ethical forecasting (100 years since birth D. Bell — 1919–2019)”. Conference materials. SPb., 2019. P. 76–77. (In Rus)

15. Prolubnikov A. V. Platform model of the public economic policy // Multilevel public reproduction: questions of the theory and practice [Mnogourovnevoe obshchestvennoe vosпроизводство: voprosy teorii i praktiki.]. 2020. N 18 (34). P. 21–33. (In Rus)
16. Rovinskaya T. L. “Transparency” during information era: benefit or evil? // World economy and international relations [Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya]. 2020. V. 4. N 9. P. 126–138. (In Rus)
17. Ruff Yu. N., Karimova D. V. Possibilities of introduction of a system of social rating in Russia in the conditions of digitalization // Questions of innovative economy [Voprosy innovatsionnoi ekonomiki]. 2020. V. 10. N 2. P. 881–890. (In Rus)
18. Saitova K. V. System of social rating: as the equipment influences human relationship // Scientific and technological transformations in modern society: moral and philosophical judgment and features of legal regulation. Collection of scientific works. M., 2019. P. 222–230. (In Rus)
19. Urintsov A. I., Smirnov N. V. Some questions of introduction of a system of social rating // Avenue of science [Alleya nauki]. 2019. V. 1. N 5 (32). P. 948–952. (In Rus)
20. Ustyuzhanina E. V., Sigarev A. V., Shein R. A. Digital economy as new paradigm of economic development // Economic analysis: theory and practice [Ekonomicheskii analiz: teoriya i praktika]. 2017. N 12 (471). P. 2238–2253. (In Rus)
21. Shvetsov A. N., Rysina V. N. Digitalization of public administration in Russia against the background of the best foreign experience // ECO. 2020. N 2. P. 60–80. (In Rus)
22. Inside China’s Vast New Experiment in Social Ranking [Electronic resource]. URL: <https://www.wired.com/story/age-of-social-credit> (date of the address: 30.11.2020).
23. Polyaniin A. V., Vertakova Y. V., Golovina T. A. Synergy of blockchain technologies and “Big Data” in business process management of economic systems // Lect. notes networks Syst., 2020. V. 87. P. 856–865.

About the authors:

Yuliya V. Katrashova, Student of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, (St. Petersburg, Russian Federation); ul.katrashova@gmail.com

Gleb Yu. Mityashin, Student of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, (St. Petersburg, Russian Federation); gleb.mityashin@yandex.ru

Vladimir A. Plotnikov, Professor of the Chair of the General Economic Theory and History of an Economic Thought of St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor, plotnikov_2000@mail.ru